

CRISTINA CAÑAMARES TORRIJOS
Universidad de Castilla La Mancha
cristina.canamares@uclm.es

 orcid.org/0000-0002-9494-4808

TEXTOS PERSUASIVOS E IMÁGENES MIMÉTICAS. RELACIONES INTERACTIVAS EN LIBROS ÁLBUM SOBRE MIGRANTES¹

Fecha de recepción: 09.10.2023

Fecha de aceptación: 11.04.2024

Resumen: El objetivo de este artículo es analizar algunos recursos narrativos que pueden promover la interacción del lector con los personajes de doce libros álbum sobre migración. Nos interesa observar si estos recursos fomentan la persuasión narrativa y promueven la identificación del lector o si, en cambio, le animan a adoptar el papel de mero espectador. Para ello, se analizan fundamentalmente los sistemas de focalización, distancia social y actitud adoptada en los códigos verbal y visual utilizando el modelo de Van Krieken, Hoeken y Sanders (2017) sobre persuasión narrativa y, especialmente, la semiótica social de Kress y van Leeuwen (2006), posteriormente readaptada para el estudio del libro álbum por Painter, Martin y Unsworth (2013) y Painter (2018). Estos modelos nos permitirán averiguar el tipo de relación que se pretende construir entre el lector infantil y los protagonistas migrantes de las obras analizadas: una íntima, con la plena identificación del lector, o una más distanciada respecto a la problemática planteada en la diégesis. Esta relación es de suma importancia, pues la identificación narrativa está en relación con que la experiencia personal de lectura sea más o menos inmersiva y significativa para el lector. De este modo, la identificación narrativa puede posicionar al lector en el conflicto, vincularlo afectiva y moralmente con los personajes y animarlo a tomar una postura crítica al respecto, pudiendo incluso incidir en el modelado o cambio de actitudes y creencias del lector.

Palabras clave: migración, libro álbum, multimodalidad, persuasión narrativa, identificación

Title: Persuasive Texts and Mimetic Images. Interactive Relationships in Migrants Picturebooks

Abstract: The aim of this article is to analyse some narrative resources that can promote reader interaction with the characters in twelve album books on migration. We are interested in observing whether these resources foster narrative persuasion and promote reader identification or whether, on the other hand, they encourage the reader to adopt the role of mere spectator. To this end, we fundamentally analyse the systems of focalization, social distance and attitude adopted in the verbal and visual codes using Van Krieken, Hoeken and Sanders' (2017) model of narrative persuasion and, especially, Kress and van Leeuwen's (2006) social semiotics, later readapted for the study of the

¹ Este trabajo es parte del proyecto de investigación I+D, referencia PID2021-124786OB-100 (*MIAMUL: Libros-álbum infantiles sobre migración: análisis multimodal y aplicabilidad en entornos multiculturales y multilingües*), financiado por el Ministerio español de Ciencia e Innovación, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional de la Unión Europea y la Agencia Estatal de Investigación (2022-2025).

album book by Painter, Martin and Unsworth (2013) and Painter (2018). These models will allow us to ascertain the type of relationship intended to be built between the child reader and the migrant protagonists of the analysed works: an intimate one, with the full identification of the reader, or one more distanced with respect to the problematic raised in the diegesis. This relationship is of utmost importance, since narrative identification is related to whether the personal reading experience is more or less immersive and meaningful for the reader. In this way, narrative identification can position the reader in the conflict, link him/her affectively and morally with the characters and encourage him/her to take a critical stance on the matter, and can even have an impact on the modelling or change of attitudes and beliefs.

Keywords: migration, picturebook, multimodality, persuasive narratives, identification

INTRODUCCIÓN: OBJETIVOS Y ALCANCE DEL TRABAJO

Desde hace ya algunos años llevamos asistiendo a un aumento de la publicación de libros infantiles sobre migrantes. Los libros álbum no han sido la excepción del interés hacia este tema, sino que, además, su carácter multimodal, los ha convertido en una herramienta de gran valor pedagógico, sobre todo aquellos libros álbum sin palabras que, en principio, parecen más accesibles para cualquier lector. La supresión del texto escrito en este tipo de obras no representa un menor grado de complejidad en la lectura, sino que estas narrativas casi exclusivamente visuales precisan de un lector atento que infiera el significado sin recibir los apoyos del código verbal.

Esta proliferación de libros álbum sobre migración parece no acompañarse de un incremento en su riqueza y variedad (Gu y Catalano 2022). En muchos casos se ofrecen representaciones distorsionadas que tergiversan la realidad y refuerzan estereotipos preexistentes (Mehmet-Gultekin 2019) u ofrecen visiones superficiales, paternalistas y estereotipadas (Braden y Rodríguez 2016). Unido a estas cuestiones, cabe destacar que algunos de estos libros álbum, sobre todo los considerados sin palabras como *Migrantes* de Issa Watanabe o *Emigrantes* de Shaun Tan, son narrativas con un sofisticado y complejo entramado narrativo a partir del empleo, casi exclusivo, de las ilustraciones (Serafini 2014, Pantaleo 2023), del uso de la intertextualidad y de una riquísima simbología de los elementos narrativos que dificultan ostensiblemente la comprensión e interpretación de la obra, sobre todo para lectores en formación que no disponen de un acervo que les permita interpretar adecuadamente estas obras literarias. Lo que es claro es que se desconocen los mecanismos de construcción discursiva que más se emplean en los libros álbum sobre migración y los

recursos verbales y visuales que se utilizan para condicionar el posicionamiento intersubjetivo del lector con respecto a los hechos y personajes presentados en estas obras.

Pedro Cerrillo (2014: 5) afirmaba en su lección magistral que el poder fundamental que emanaba de la literatura era su capacidad de transformar a los lectores: “La literatura no puede cambiar el mundo, pero sí a las personas, y estas, con sus acciones, pueden ayudar a hacer un mundo mejor, más solidario, libre y justo”. En la sociedad actual eminentemente multicultural, los libros infantiles sobre migración pueden, presumiblemente, tener un gran valor pedagógico tanto para la población de acogida como para los migrantes y, así, contribuir en la educación ética, social, literaria y estética de los niños. Así lo demuestran, por ejemplo, el proyecto de investigación *Visual Journeys*, dirigido por Evelyn Arizpe, sobre la experiencia de lectura de *Emigrantes* en diferentes países (Arizpe, Colomer y Martínez-Roldán 2014) o algunas intervenciones en centros escolares (Colomer y Fittipaldi 2012, Encabo Fernández, López Valero y Jerez Martínez 2012, Ruiz y Molina-Puche 2021). Los libros álbum pueden ser “ventanas” desde las que asomarse a otras realidades y pueden ser “espejos” que reflejen las vivencias de los jóvenes migrantes y reafirmen su lugar en el mundo y la sociedad (Bishop 1990: 11). En definitiva, pueden servir para que niños y jóvenes reflexionen sobre la migración, se planteen cuestiones relacionadas con la justicia social, conozcan otras realidades y ayuden en la adquisición y desarrollo de la nueva lengua (Rodríguez y Braden 2018).

En este estudio se pretende desarrollar un modelo teórico que permita estudiar, analizar y evaluar los recursos narrativos (textuales y visuales) utilizados en doce libros álbum sobre migración para promover –o no– la identificación del lector con los personajes. Entre otros aspectos se pretende explorar el tipo de narrador y el punto de vista narrativo presente en las obras seleccionadas porque la focalización es uno de los recursos que más potencian la identificación del lector (Oatley 1999a, 1999b; Hoeken, Kolthoff y Sanders 2016, Hartung *et al.* 2016, Van Krieken, Hoeken y Sanders 2017). También se analiza la distancia entre los personajes y el lector, así como la actitud reflejada en el texto y en las ilustraciones.

Además, nuestro interés por el tema enlaza con la educación literaria y estética del lector y su formación ético-cívica y social para que alcance un mayor grado de compromiso social. Según Iser (1978) durante la lectura el lector completa los espacios en blanco o vacíos del texto con sus aportaciones vitales, experienciales y enciclopédicas. Este proceso influye en la interpretación que haga de la obra literaria y condiciona la relación entre el texto y el lector (Jauss 1982). De este modo la relación que el lector entabla con los personajes y la problemática establecida en la diégesis influye en la lectura e interpretación personal que

realiza de la obra. Cuando el lector se identifica con personajes ficticiales, es capaz de entender sus experiencias de forma vicaria a través de las vidas de los protagonistas (Mar y Oatley 2008). Van Krieken, Hoeken y Sanders (2017: 2) aseguran que la identificación con personajes de ficción posibilita el cambio de actitudes o prejuicios, sobre todo cuando se empatiza con personajes que atraviesan situaciones delicadas. En el caso de lectores infantiles se ha comprobado que los niños de cuatro a seis años con adultos que les leían a menudo eran más propensos a identificarse con los personajes, incluso con aquellos que percibían diferentes a ellos mismos (Adrián *et al.* 2005, Mar, Tackett y Moore 2010). Estos resultados parecían deberse a la mediación adulta, sobre todo por el lenguaje empleado por las madres, cuando eran ellas quienes compartían lecturas con sus hijos (Adrián *et al.* 2005 y Adrián, Clemente y Villanueva 2007) o por el papel de los docentes implicados en la lectura (Doyle y Bramwell 2006).

1. MARCO TEÓRICO. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

La identificación con los personajes es un concepto originalmente propuesto dentro del psicoanálisis para comprender cómo se produce la recepción de la obra de arte en general y la literaria en particular (Freud 1974, 1985; Paraíso 1994). A su vez, la teoría de la identificación en la literatura de ficción deriva del concepto aristotélico de mimesis. La persuasión narrativa, en general, y la identificación con los personajes, en particular, evidencian que el lector experimenta e interpreta una narración desde *dentro*, como si los acontecimientos que se relatan le estuviesen ocurriendo a él mismo (Cohen 2001). La identificación con los personajes posiciona al lector en el conflicto, posibilita que forme sus propias imágenes del mundo, lo enfrenta a otras realidades sociales (a veces, muy injustas), lo vincula afectiva y moralmente con los personajes y lo anima a tomar una postura crítica al respecto. De este modo la persuasión narrativa puede influir en el modelado y en el cambio de actitudes o creencias del lector.

Para llevar a cabo esta investigación partimos del modelo de Van Krieken, Hoeken y Sanders (2017) sobre persuasión narrativa y de la semiótica social de Kress y van Leeuwen (2006) que deriva del modelo sistémico funcional de Halliday (2004), posteriormente readaptado y ampliado para el estudio del libro álbum por Painter, Martin y Unsworth (2013). Estos modelos conciben la lengua como un conjunto de sistemas de significado que

ayudan a interpretarla y nos permiten estudiar las tres metafunciones² básicas desempeñadas por la lengua: la experiencial o representativa que sirve para comunicar nuestra experiencia, la textual o composicional, que hace referencia a la construcción del texto en sí, y la interpersonal o interactiva, que analiza los recursos utilizados para generar interacción comunicativa (Halliday 2004, Halliday y Matthiessen 2004: 30, Kress y van Leeuwen 2006, Painter, Martin y Unsworth 2013). En este artículo limitamos nuestro estudio a aspectos relacionados con la función interpersonal o interactiva, por lo que identificamos y analizamos los sistemas de focalización, distancia y actitud en texto e ilustración.

1.1. Relaciones interactivas en el código verbal

Para el código verbal analizamos el sistema de focalización –voz narrativa utilizada (Genette 1989) y punto de vista adoptado (Pouillon 1946, Todorov 1973, 1974; Garrido 1996)–, la distancia social establecida, así como la actitud plasmada en la construcción del personaje (Figura 1).

Fig. 1 Sistema de relaciones interactivas en el código verbal. Elaboración propia a partir de los estudios de Genette 1989, Pouillon 1946, Todorov 1973, 1974; Garrido 1996, Kress y van Leeuwen 2006 y Martin y White 2005.

Focalización

Con respecto al narrador, es decir la persona o posición ocupada por la instancia narrativa, muchos críticos, como Garrido (1996) o Genette (1989: 241), distinguen entre la persona que ve (focalización o punto de vista) y la que habla o cuenta la historia (voz narrativa). La problemática en torno a la voz del narrador se ha identificado tradicionalmente con las llamadas personas narrativas. Aunque las formas gramaticales sean tres, la voz, como discurso, revela una opción dual, lo que Genette (299) llama oposición entre relato homodiegético (en el que el narrador forma parte de la historia que cuenta) y el relato

² Para la denominación de las funciones se usarán indistintamente los términos “experiencial o representativa”, “interpersonal o interactiva” y “textual o composicional”, salvo cuando estas se refieran exclusivamente a los códigos verbal o visual, en cuyo caso se seguirá la terminología establecida por Kress y van Leeuwen (2006): se emplearán “experiencial”, “interpersonal” y “textual” para referirse a dichas funciones en el código verbal y “representacional”, “interactiva” y “composicional” para las relativas al código visual.

heterodiegético (en el que se sitúa fuera de ella). La ausencia no tiene grados, pero la presencia (homodiegesis) sí. Genette propuso el término autodiegesis para aquellos relatos en que la homodiegesis lo es del héroe protagonista que narra su propia historia. De este modo, distinguimos tres tipos de narrador (Figura 1): el narrador heterodiegético (narra una historia de la que es actoralmente ajeno pues no interviene en la diégesis y se construye en tercera persona), narrador autodiegético (interviene en la historia como protagonista y se construye en primera persona) y narrador homodiegético (interviene en la historia que relata, pero como actor secundario o como mero testigo u observador). El narrador heterodiegético es el más objetivo porque establece una cierta distancia respecto a los acontecimientos que aborda, mientras que el homodiegético y, sobre todo, el autodiegético, sirven para penetrar introspectivamente en la vida interior del personaje.

Hemos de tener en cuenta que según Nodelman (1991) algunos libros álbum vulneran muchas convenciones de la narrativa, entre ellas el punto de vista del narrador, pues, cuando el texto está narrado en primera persona y las ilustraciones muestran la historia desde fuera, el lector es, al mismo tiempo, partícipe de dos tipos de información visual y de tres historias: una contada por el texto, otra reflejada en las ilustraciones y otra que surge por la combinación de las dos anteriores. Es decir, que se produce un conflicto en muchos libros entre la “subjetividad” del narrador que habla en primera persona y la “objetividad” de las ilustraciones que “parecen” estar en tercera persona, es decir, las ilustraciones transforman ese relato autodiegético en otro heterodiegético (Nodelman 1991).

Con respecto al punto de vista hemos de distinguir un relato no focalizado (en el que el narrador es omnisciente) del focalizado, en el que quien narra la historia tiene una información limitada de la misma: lo que puede percibir (focalización externa) o lo que percibe, piensa y siente el protagonista (focalización interna). En este sentido, Pouillon (1946) establece una modalidad tripartita que Todorov (1973, 1974) recoge desde el concepto de visión o mirada, es decir, desde el punto de vista en el que el narrador presenta la historia, ofreciendo tres posibilidades: la visión “por detrás”, en la que el narrador sabe más que el personaje y que suele aparecer en un relato no focalizado con narrador omnisciente en cuanto a la historia, los personajes, el espacio y el tiempo (Garrido 1996); la visión “con” en la que un narrador autobiográfico en primera persona aparece en un relato focalizado internamente en el que el punto de vista se sitúa en el interior del personaje (Garrido 1996), y la visión “desde fuera”, en la que el narrador sabe menos que los personajes, generando un relato focalizado externamente en el que el narrador actúa como narrador testigo (Garrido 1996).

Distancia social

Los lectores suelen identificarse más con el protagonista que con los personajes secundarios (Green y Brock 2000: 702) y suelen adoptar la ubicación espaciotemporal de aquel como punto de referencia desde el que interpretan los elementos espaciotemporales que se describen (Van Hoek 2007: 900). Esta forma de identificación se consigue por medio de determinadas elecciones gramaticales y sintácticas, así como con el uso de los tiempos verbales y de elemento deícticos. En este sentido, los lectores se identifican antes con los personajes que funcionan como sujetos gramaticales que con aquellos que lo hacen como complementos directos o indirectos (Van Hoek 2007). Así en: “El caballero se quitó el guante para sentir el tierno contacto en su mano. La dama, emocionada, sintió la mano desnuda del caballero sobre su piel”, comprobamos que, incluso en un tiempo de exposición al relato tan limitado, la identificación fluctúa entre los dos sujetos gramaticales: el caballero en la primera oración y la dama en la segunda.

En cuanto al uso de los diferentes tiempos verbales, tienen un poder más fuerte de sugestión los que evidencian un tiempo del relato más cercano al lector porque disminuyen la distancia entre el personaje y el lector. De este modo, evocan una sugestión más fuerte el presente que el pasado o el futuro y los tiempos imperfectos más que los perfectos porque las acciones todavía causan efectos en los personajes y, por ende, resultan más próximas al presente del lector. Muchas veces a través de la expresión de las acciones, percepciones y movimientos de los personajes en el código verbal se sugiere una identificación sensorial y corporal (Buselle y Bilanzic 2009, Jacobs 2015, Van Krieken, Hoeken y Sanders 2017: 9).

El uso de algunos elementos deícticos, como los adverbios demostrativos (“aquí”, “ahí” o “allí”) o los determinantes y pronombres demostrativos, influye en una mayor o menor identificación por parte de los lectores. De forma general, el uso de los deícticos proximales (“aquí”, “este” o “ahora”) potencia una mayor identificación que el uso de la segunda persona o medial. En cambio, la tercera persona o el distal (“allí”, “aquel” o “pasado mañana”) tiende a crear una sensación de lejanía.

Por último, también fomentan la identificación narrativa el uso de los determinantes definidos y los determinantes posesivos, sobre todo, los referidos a la primera persona. Recordemos que el papel fundamental de los determinantes definidos es facilitar la identificación de la persona o cosa a la que acompañan, normalmente porque dicho elemento ya ha sido mencionado o porque el lector lo conoce o puede inferirlo durante la lectura. Por su

parte, los determinantes posesivos establecen la relación entre lo poseído y el poseedor e indican la pertenencia de un objeto. Además, en algunos casos, los posesivos parecen evidenciar aspectos culturales o ideológicos como los sentimientos de pertenencia (“mi familia”) o de propiedad (“mi maleta”), basta con revisar el empleo de los posesivos en el mundo de la publicidad, máxime cuando se usan los de primera y segunda persona. También es interesante prestar atención a los posesivos por el uso que hacemos de estos para expresar el afecto (“mi vida”).

Actitud

En el código verbal el sistema de actitud se manifiesta a través de enunciados que transmiten una evaluación positiva o negativa y que pueden condicionar las interpretaciones personales del lector quien puede compartir o rechazar los pensamientos, juicios, sentimientos y emociones del narrador o de los personajes. Hemos de tener en cuenta que en los libros álbum pueden crearse diferentes relaciones intersemióticas entre los códigos visual y verbal (Cañamares-Torrijos 2021: 55-56), incluyendo la contradicción, como sucede en varios libros álbum que utilizan ilustraciones discrepantes con sus textos. Por ejemplo, en *Mamá fue pequeña antes de ser mayor* (Larrondo y Desmarteau 2001) si por un lado el texto, en boca de la madre, alaba las virtudes que la “mamá” tenía en su infancia, las ilustraciones se muestran desde el punto de vista de un narrador en tercera persona que, presumimos, objetivamente y desde fuera, la presenta como una niña muy problemática. En esta obra, el empleo de los dos códigos de forma contradictoria se utiliza para ofrecer una crítica subversiva al mundo adulto que establece modelos ideales de conducta, en muchos casos hipócritas, provocando una gran complicidad entre el libro y el niño, pero, sobre todo, entre el libro y el adulto mediador.

El sistema de actitud se divide en los subsistemas de afecto, juicio y apreciación (Martin y White 2005). El “afecto” es la plasmación de las emociones en función de la felicidad, la seguridad y la satisfacción; el “juicio” sirve para evaluar el comportamiento observado de acuerdo con unas normas sociales institucionalizadas (“sanción social” por su “veracidad” o su “integridad”) o moralmente establecidas (“estima social” por su “normalidad”, “tenacidad” o “capacidad”); la “apreciación” está en relación con la evaluación personal a partir de las impresiones que despierta en nosotros (“reacción”), la valoración de su factura (“composición”) y la calificación general que le otorgamos (“evaluación”).

1.2. Relaciones interactivas en el código visual

Para analizar la función interpersonal o interactiva en el código visual emplearemos los sistemas de contacto –la “focalización” y el punto de vista utilizado en las ilustraciones (Painter y Martin 2011, Painter, Martin y Unsworth 2013)–, la distancia social entre los personajes y el lector (Meyrowitz 1986), así como la actitud reflejada en las ilustraciones (Economou 2009). Para el análisis del código visual ofrecemos la Figura 2, adaptada de Kress y van Leeuwen (2006) y Painter, Martin y Unsworth (2013), que recoge los tres sistemas a analizar (contacto, distancia social y actitud) y los significados derivados de los mismos: un mayor contacto visual, un acortamiento de la distancia y el fomento de actitudes subjetivas favorecen la implicación e identificación del lector.

Fig. 2 Sistema de relaciones interactivas en el código visual. Adaptada de Kress y van Leeuwen (2006) y Painter, Martin y Unsworth (2013).

En la función interactiva adquiere una gran relevancia la focalización desde la que es presentada la historia, pues las ilustraciones pueden limitarse a mostrar significados o demandar una respuesta por parte del lector (Figura 2). En relación con el sistema de contacto visual, las imágenes pueden ser “de oferta”, si sirven a la mera contemplación, o “de demanda”, si los personajes miran al lector y buscan su respuesta. Este contacto visual puede ser “directo” si los personajes miran de frente al lector, o “invitado” si lo hacen de soslayo. En cuanto al punto de vista utilizado en las ilustraciones es el ángulo el que ofrece el punto de vista y quien determina a qué personaje se orienta la identificación (Flitterman-Lewis 1987). Se analiza si el lector observa los hechos desde una perspectiva no mediada, es decir, sin la intervención de los personajes, o si, por el contrario, ellos participan en el posicionamiento del lector (Figura 2). En caso de perspectiva mediada, el lector contempla los hechos desde dentro de la narración a través de los ojos del personaje. En este caso puede que deduzca que esa panorámica es la que ve el personaje (perspectiva mediada inferida) o bien que en esa inferencia se apoye en la presencia de “metonimias visuales” (Moya-Guijarro 2015), es decir, la representación de una parte del cuerpo del personaje, sus manos, pies o espalda (perspectiva mediada inscrita). En el sistema de focalización, las ilustraciones de demanda y la participación mediada del lector aumentan la identificación y las relaciones interactivas entre el lector y los protagonistas.

El sistema de distancia social describe la cercanía o alejamiento de los personajes respecto al lector. Meyrowitz (1986) establece que la audiencia reacciona a las distancias ópticas de la misma forma que a los códigos proxémicos en una interacción social. Basándose en dichos códigos, este autor afirma que cuanto más corto es el plano más cercano se muestra el personaje. La distancia puede ser personal, social o pública (Figura 2) dependiendo de si se emplea un plano corto que permite mayor grado de intimidad, un plano medio o uno largo que fomenta una relación más fría e impersonal entre el lector y los personajes. Además, esta distancia puede ampliarse o recortarse por medio de otros recursos utilizados en el diseño de la página como el espacio ocupado por el texto y la ilustración, la presencia o ausencia de bordes o marcos y la relación entre la página de la izquierda (verso) y la de la derecha (recto). El marco es la frontera entre la ilusión de la ilustración y la realidad de la página física (Uspensky 1973, Whalen-Levitt 1986), “un tiempo y espacio limitados entre el mundo real y el imaginado, o una transición del mundo real y el mundo de la representación” (Harms y Lettow 1989: 140). Dooley (1980: 109) comenta que los marcos a menudo sirven para dar la impresión de estar mirando a través de una ventana, convirtiendo a las ilustraciones de los libros álbum en “a window in the book”. La forma más común de enmarcar una ilustración es dejar un espacio alrededor de la ilustración. Cuanto mayor sea este espacio, más lejana resultará esta imagen y se actuará ante ella de una forma más objetiva y distante (Nodelman 1988: 51). Moebius (1986: 150) afirma en este sentido que la ilustración enmarcada proporciona una visión limitada “en” un mundo y sin enmarcar la ilustración constituye una experiencia total, la visión desde “dentro” de ese mundo. En ocasiones, el ilustrador también agrega un borde ilustrado (Sipe 2001: 34) o superpone múltiples marcos o incrusta unos dentro de otros para dotarlos de significados o efectos metaficcionales (Nikolajeva 2008: 64). La ruptura del marco sugiere toda una serie de significados metafóricos en la estética postmodernista e incluso difumina la distinción entre ilusión y realidad. (Sipe 2001: 34). En ocasiones, el marco desaparece porque la ilustración ocupa todo el espacio de la doble página sin ningún marco que la contenga. Esta es la técnica denominada *bleeding* que ofrece una “visión desde dentro” total (Moebius 1986: 150). Doonan (1993: 81) comenta al respecto que esta técnica sugiere al lector que la vida continúa más allá de los límites de la página, convirtiendo al espectador en un participante de los eventos representados. Se utiliza para sugerir que el límite entre el mundo representado en la ilustración y el del lector es borroso; se invita al espectador a entrar en la imagen y convertirse en parte activa de la historia al mismo tiempo que el libro se adentra en el espacio del espectador (Nikolajeva 2008: 64).

Por último, el sistema de actitud muestra los juicios o valoraciones que se pretenden provocar en el lector. En este sentido puede suceder que las ilustraciones apelen a respuestas subjetivas del lector o que soliciten su mirada objetiva (Figura 2). Cuando se acude a la subjetividad del lector suelen emplearse ángulos horizontales y esa implicación será mayor (“intervención”) si se utiliza un ángulo frontal o menor (“desapego”) si se emplea un ángulo oblicuo. También en la actitud subjetiva del lector influyen las relaciones de poder que se muestran por medio de ángulos verticales: los picados fomentan la superioridad del lector, los contrapicados su inferioridad y los horizontales denotan relaciones de mayor igualdad entre el lector y los personajes.

2. MÉTODO

Una vez planteadas las implicaciones del discurso multimodal en la construcción de significados que realiza el lector, se presenta en esta sección la descripción de los libros álbum analizados, así como el procedimiento de análisis empleado a partir del estudio del sistema de relaciones interactivas referidas a la focalización, distancia social y actitud.

2.1. Productos multimodales analizados

En este artículo presentamos una relación de libros álbum sobre migración, seleccionados en base a los criterios establecidos por Cerrillo (2013: 27) para promover la educación literaria de lectores en formación: la calidad literaria de los textos y estética de las ilustraciones; la adecuación de los textos a las capacidades y gustos de los lectores y la capacidad de las obras seleccionadas para ayudar a la adquisición de la competencia literaria. Los libros incluidos en nuestro corpus son parte de una selección más amplia que constituye el corpus de estudio del Proyecto de Investigación *MIAMUL: Libros-álbum infantiles sobre migración: análisis multimodal y aplicabilidad en entornos multiculturales y multilingües*. En la selección se tuvieron en cuenta criterios complementarios a los señalados por Cerrillo (2013: 27) tales como la naturaleza multimodal del libro álbum, la audiencia dual (Shavit 1986), es decir, que fueran dirigidos a un doble destinatario –uno infantil y otro adulto–, los premios o reconocimientos obtenidos, su disponibilidad en el mercado (que no se hayan descatalogado), o que hayan formado parte de selecciones de lecturas o de corpus de estudio de investigaciones previas (Cañamares-Torrijos 2023: 69-70).

El corpus de estudio final está compuesto por doce libros álbum sobre migración: cuatro protagonizados por personas: *La noche más noche* (Andricaín y Torres 2017), *México. El nombre de un barco* (Ferrada y Penyas 2018), *Ziba vino en un barco* (Lofthouse y Ingpen 2008) y *Los días raros* (Ycaza y Heredia 2015); cuatro por animales –algunos antropomórficos–: *Los conejos* (Marsden y Tan 2009), *El viaje de los elefantes* (Dipacho 2011), *La maleta* (Naylor-Ballesteros 2019) y *Los carpinchos* (Soderguit 2020) y cuatro más en los que animales y personas comparten el protagonismo: *Un largo viaje* (Chambers y Delicado 2018), *Eloísa y los bichos* (Buitrago y Yockteng 2012), *Cómo meter una ballena en una maleta* (Guridi 2022) y *Haiku* (Rivera y Wernicke 2009).

2.2. Procedimiento de análisis

Para realizar el análisis, se aplica una metodología cualitativa para identificar e interpretar los recursos interactivos utilizados. Para ello se identificará en el código verbal la voz narrativa utilizada (Genette 1989) y el punto de vista empleado (Pouillon 1946, Todorov 1973, 1974; Garrido 1996), la distancia social y la actitud reflejada en el lenguaje (Martin y White 2005). En el código visual se analizará la “focalización” de las ilustraciones (Painter y Martin 2011, Painter, Martin y Unsworth 2013), la distancia social (Kress y van Leeuwen 2006), así como la actitud reflejada en las ilustraciones (Economou 2009). También se realizará un análisis contrastivo y comparativo en base a los recursos identificados en función de los tres tipos de protagonistas señalados: si son personas, animales o si este papel está compartido por ambos. Queremos comprobar si la elección del tipo de protagonista se relaciona o no con otros recursos interactivos que promueven la identificación narrativa.

3. RESULTADOS

Para atender a los objetivos de la investigación, se analiza si los recursos utilizados en doce libros álbum sobre migración pueden provocar la identificación e implicación del lector o si, por el contrario, alejan al lector de las situaciones planteadas y lo posicionan como un mero espectador. Para ello, se analizan los sistemas de focalización, distancia social y actitud, expuestos en el marco teórico y cuyos resultados se plasman a continuación.

3.1. Sistema de focalización

En el código verbal apreciamos un cierto equilibrio entre la presencia o no del narrador en la historia que cuenta, pero resulta llamativa la utilización del narrador autodiegético en todos los relatos homodiegéticos que suponen el 58,3 % del total, frente a los heterodiegéticos (41,7 %). En cuanto al punto de vista adoptado, predominan los relatos focalizados (66,7 %) frente a los no focalizados (33,3 %) y, dentro de los relatos focalizados, la focalización interna (85,7 %), frente a la externa (14,3 %). A grandes rasgos, predomina un relato focalizado internamente, con un narrador autobiográfico que cuenta su historia en primera persona (50 %). Le sigue un relato no focalizado que emplea un narrador omnisciente en tercera persona (33,4 %) y, por último, un relato (*Haiku*) con focalización externa (8,3 %) y otro (*El viaje de los elefantes*) que emplea la segunda persona para focalizar el relato en el lector (8,3 %). Esta decisiva presencia de un narrador autobiográfico dista mucho del tipo de narrador que suele utilizarse en los relatos para lectores infantiles en los que predomina la figura de un narrador omnisciente, que habla desde fuera en tercera persona (Cañamares-Torrijos 2007: 371).

Los narradores autodiegéticos favorecen la identificación porque la primera persona permite asumir la perspectiva del protagonista y el fluir de la conciencia da acceso a sus emociones y pensamientos más íntimos y profundos (Oatley 1999a: 445, Van Krieken, Hoeken y Sanders 2017: 4). Veamos, como ejemplo, un fragmento de *La noche más noche*:

Todos susurran en casa. Mi padre y mi madre hablan en voz baja, cuchichean. Apenas logro oír unas frases sueltas: “Nos vamos pasado mañana”. “Nadie puede enterarse”. “Hay que reunir provisiones” ... Ellos creen que soy tonto, yo sé lo que se traen entre manos. (Andricaín y Torres 2017)

En ocasiones, se utiliza un narrador autodiegético en primera persona del plural que apela, quizá más decididamente, a la identificación del lector porque le hace sentirse parte de un grupo, tal vez alimentando ese sentimiento gregario de los humanos. Este es el caso de *Los conejos*:

Los conejos llegaron hace muchas generaciones. Al principio no sabíamos qué pensar. Se parecían un poco a nosotros. No había demasiados y algunos eran agradables. Pero nuestros mayores nos advirtieron. Tened cuidado. No entenderán nuestro modo de hacer las cosas. Sólo conocen su país. Llegaron más conejos... Llegaron en barco... No vivían

en los árboles, como nosotros. Construyeron sus propias casas. Cuando hablaban, no entendíamos lo que decían. (Marsden y Tan 2009)

Los narradores heterodieéticos (que suponen el 41,7 % del corpus analizado) en ocasiones ceden la voz a los personajes por medio de diálogos en estilo directo y son los relatos no focalizados, es decir, relatados por un narrador omnisciente (*Un largo viaje, Ziba vino en un barco, La maleta, Los carpinchos*). Predominan los relatos focalizados internamente con narradores autobiográficos (suponen el 50 %) como *La noche más noche, Eloísa y los bichos, Méxiqúe, Los días raros* o *Los conejos*. Tenemos dos casos curiosos: el de *Haiku* que es un relato con focalización externa en la que un narrador testigo nos cuenta la relación que mantiene con Haiku y la niña oriental:

Era diciembre y domingo. Los vecinos llegaron de un país que queda lejos. Tenían un perro llamado Haiku y una hija de mi edad. Ella sonrió y los ojos se le escondieron a lo largo. Su perro Haiku movió la cola, lamió mi mano y me senté en su umbral. (Rivera y Wernicke 2009).

El otro caso lo constituye *El viaje de los elefantes* al utilizar un narrador heterodieético que pretende una focalización en el propio lector al usar la segunda persona del singular: “Viajar es como amar... a veces empiezas una búsqueda que parece interminable a veces paras en un lugar que te gusta a veces debes marcharte y a veces... empezar de nuevo a veces te pierdes...” (Dipacho 2011).

Comprobamos que, en cuanto al punto de vista, se alterna entre la tercera y la primera persona, precisamente aquellas tipologías que más promueven la identificación del lector. Aunque los lectores se identifican más fácilmente con el narrador autobiográfico, el uso del narrador en tercera persona puede intensificar la interacción emocional del lector (Hartung *et al.* 2016) por los fuertes lazos que consigue construir y porque a veces el lector maneja más información que el protagonista (Van Krieken, Hoeken y Sanders 2017: 13).

En el sistema de contacto visual predominan las ilustraciones de oferta, pero cuando aparecen las de demanda suelen utilizar un contacto visual “directo”, es decir, los personajes miran de frente al lector, favoreciendo la empatía e identificación del lector. En el sistema de punto de vista predomina la perspectiva no mediada, es decir, sin la intervención de los personajes, con dos excepciones: las guardas de *Eloísa y los bichos*, unas ilustraciones con perspectiva mediada inscrita conseguida por el uso de una “metonimia visual” (Moya-

Guijarro 2015) que representa las manos de la protagonista y la ilustración con perspectiva mediada inferida de la madre de la protagonista de *Ziba vino en un barco*. El código textual incluye: “[Ziba] Veía a su madre, sentada ante el telar de madera, tejiendo lana de colores para una bufanda”. La ilustración, por su parte, muestra a una mujer frente a un telar desde una perspectiva que podría ser la de la niña protagonista, ya que, aunque coincide con lo expresado en el código textual, la imagen no incluye ningún elemento ni “metonimia visual” (Moya-Guijarro 2015) que confirme esta suposición.

Fig. 3 Ilustración de *Ziba vino en un barco* (2008). © Liz Lofthouse, Robert Ingpen y Editorial Lóguez.

Comprobamos que varios libros álbum analizados vulneran el punto de vista del narrador (Nodelman 1991, Cañamares-Torrijos 2007), pues, si bien algunos relatos están escritos en primera persona, sus ilustraciones parecen estar en tercera porque muestran la historia desde fuera. Podemos citar, a modo de ejemplo: *La noche más noche*, *Eloísa y los bichos* o *Haiku*. Las guardas de *Eloísa y los bichos* (Figura 3) son composiciones autodiegéticas en las que aparecen fotografías muy curiosas que son clave a la hora de entender la historia. En estos retratos familiares es sencillo reconocer a la protagonista que inferimos es quien contempla los retratos: la escena se muestra desde los ojos de la niña y vemos solamente lo que ella ve. En el texto, un narrador autodiegético en plural, ya que vive la historia junto a su padre, contrasta con las ilustraciones del interior del libro álbum, construidas en tercera persona a lo largo de toda la narración visual. Cuando la historia concluye de nuevo, las guardas se muestran como ilustraciones autodiegéticas en las que solo cambia la apariencia de los personajes en las fotografías. Son ilustraciones del proceso de adaptación y enculturación de los protagonistas en diversos actos sociales como vacaciones, celebraciones o conciertos, vivencias de la protagonista con apariencia humana y rodeada de “bichos” en las primeras guardas y con apariencia de bicho y rodeada de personas en las últimas. De este modo, se pretende mostrar que cuando llegaron quienes los rodeaban eran “bichos raros” y que, una vez coronado el proceso de adaptación e integración, al repasar ya de adulta, sus viejas fotografías, ella y su padre parecen extraños, unos bichos raros en ese ambiente que ya es el suyo.

Fig. 4 Guardas delanteras y traseras de *Eloísa y los bichos* (2012). © Jairo Buitrago, Rafael Yockteng y El jinete azul.

3.2. Distancia social e intimidad

La Literatura Infantil se caracteriza por la presencia de un protagonista, a menudo infantil, que destaca sobre el resto de los personajes (Cerrillo 2003: 22) y que, en el caso de los libros para los más pequeños, muchas veces es un animal humanizado (Cañamares-Torrijos 2007). Uno de los criterios en la selección de nuestro corpus de estudio fue el tipo de personaje principal que presentaban (humano, animal o ambos) porque los animales antropomorfizados y los protagonistas infantiles favorecen la identificación del pequeño lector (Cañamares-Torrijos 2007). Factores como que el lector perciba al personaje como similar a sí mismo, lo valore positivamente o se sienta atraído hacia él, potencian la identificación narrativa (Cohen 2001, Hoffner y Buchanan 2005, Hoeken *et al.* 2016, Van Krieken, Hoeken y Sanders 2017).

En el corpus analizado, los cuatro libros álbum con personajes humanos presentan un único protagonista que, además, es infantil (tres niños anónimos y una niña: Ziba) con edad similar a la de sus hipotéticos lectores. En las cuatro obras con personajes animales el protagonista es grupal, independientemente de que sean o no antropomorfizados: los elefantes, los carpinchos o los conejos, por ejemplo. En las obras en las que animales y humanos comparten el relato, aunque encontramos protagonistas grupales como en *Un largo viaje*, suele haber un personaje humano que destaca sobre los otros personajes y que, además, suele ser infantil como sucede en: *Eloísa y los bichos*, *Cómo meter una ballena en una maleta* o *Haiku*.

También es muy usual la utilización de la primera persona para posicionarnos en el lugar del protagonista que, además, funciona como sujeto gramatical, así como el uso del presente, de los determinantes demostrativos y posesivos de primera persona, así como de los deícticos proximales:

Cuando abro los ojos, veo a mi madre que me mira. Sus ojos están secos, parecen un pozo profundo. Busco las manos de mi padre y no las veo. [...] Estoy paralizado, estoy aterrado en medio de este mar, ahora muy azul, aunque anoche era tan negro. El sol

parece querer romper nuestra piel y no tenemos comida ni agua. (Andricaín y Torres 2017)

La distancia social entre los personajes y el lector se plasma en las ilustraciones mediante el uso de un plano corto (distancia personal), medio (social) o largo (pública). En los libros álbum analizados predominan los planos largos, generalmente enteros y americanos, combinados con medios planos que dinamizan la narración visual y estrechan el grado de intimidad. Es decir, se emplea una distancia pública para plasmar los paisajes y una distancia social para representar a los protagonistas. En las escenas con más carga afectiva se acorta la distancia por medio de planos medios y cortos. En *Los días raros* se va reduciendo la distancia progresivamente hasta culminar en el momento más íntimo y dramático, cuando visita a su abuelo y lo abraza para despedirse de él. En *Los conejos*, al contrario, la reducción de la distancia sirve para que el lector experimente la amenaza que significa el avance letal de los conejos que, además, se magnifica con violentísimos escorzos. Este libro álbum cuenta en primera persona y desde el punto de vista de unos animales oriundos, la invasión de los conejos en un ecosistema que no es el suyo y las consecuencias devastadoras que se producen. Con claras alusiones hacia Australia (país del autor) y hacia lo sucedido con la llegada de los europeos y la implantación de su modo de vida, el relato plantea, además, los peligros que supone esquilmar, no cuidar ni respetar los recursos naturales de una zona.

3.3. Actitud

En las obras analizadas son muy escasos los enunciados verbales que transmiten una evaluación positiva o negativa y, cuando aparecen, suelen ir referidos a los sistemas de afecto y apreciación. En cuanto al “afecto”, casi siempre se manifiesta por medio de un narrador autodiegético en primera persona del singular, es decir, de forma autoral, pues son los protagonistas quienes refieren sus emociones y sentimientos por la situación migratoria. Además, estos suelen ser negativos por tratarse de migraciones forzosas que provocan tristeza, rabia, pena, impotencia e inseguridad y que, a veces, el narrador autobiográfico manifiesta de forma velada: “Trato de jugar para no sentir este nudo en la garganta e ignorar el salto en el estómago” (Andricaín y Torres 2017). En ocasiones, el narrador autodiegético también muestra los sentimientos de otros personajes:

Algunos lloran. Sobre todo, de noche. Dicen que sueñan con que la tierra se deshace. Las casas se deshacen y la memoria se les queda en blanco. Clara, Sonia, Eulalia, María, nuestras hermanas, recogen las lágrimas en pañuelos y por la mañana las devuelven al mar. (Ferrada y Penyas 2018)

En otros casos la tristeza se refiere de forma no autoral por medio del narrador heterodiegético: “un día llegó un animal extraño. Estaba sucio, cansado, triste y asustado” (Naylor-Ballesteros 2019). Como podemos comprobar en los ejemplos anteriores, si la manifestación del afecto la realiza un narrador autodiegético es más contundente y conmovedora que si la lleva a cabo uno heterodiegético.

La preocupación, inseguridad y miedo son otros sentimientos negativos que acompañan a los personajes migrantes y que suelen acentuarse a lo largo de la narración tal y como observamos en *La noche más noche*: “me hace sentir indefenso”; “Yo siento un miedo terrible de lanzarnos al mar en medio de la noche”; “Me da susto este mar tan negro debajo de nosotros, este cielo tan negro sobre nuestras cabezas” (Andricaín y Torres 2017).

Los sentimientos positivos en relación con el sistema de afecto aparecen en relación con la felicidad, esperanza y seguridad que embargan a los protagonistas al llegar al destino: “Caras sonrientes le daban la bienvenida a su nueva tierra. Aquí, podría vivir sin miedo. Aquí, podría ser libre y aprender a reír y bailar de nuevo” (Lofthouse e Ingpen 2008). En algunos casos los enunciados valorativos sobre los lugares de destino del migrante trascienden el sistema del afecto y se convierten en auténticas evaluaciones personales que afectan al subsistema de “apreciación”: “Estoy en casa de mis abuelos, los padres de papá. Me han puesto a dormir en un cuarto solo. Todo es muy bonito y limpio. Hay aire acondicionado y muchos juguetes. La ropa de cama es olorosa” (Andricaín y Torres 2017). Estos enunciados evaluativos positivos del sistema de apreciación también se filtran al inicio de algunos libros álbum, precisamente de aquellos que retratan desde el punto de vista de quienes ya viven allí la “incómoda” llegada de los migrantes. Nos estamos refiriendo a *Los conejos* y especialmente a *Los carpinchos*: “Aquel era un lugar agradable y seguro. La vida era confortable y cada quien sabía lo que tenía que hacer. Había comida para todos y jamás sucedía nada fuera de lo normal. Hasta que un día llegaron los carpinchos” (Soderguit 2020). Estos enunciados evaluativos positivos se presentan en el código textual desde la óptica de unas gallinas que, ajenas a la real amenaza que constituye el granjero, viven “idílicamente” en la granja, un lugar que entienden agradable y seguro. La ilustración muestra la cruda realidad del gallinero y el destino que les aguarda si no logran escapar de sus verdaderos opresores.

En relación con el sistema de actitud en las ilustraciones, comprobamos que en estos libros álbum se promueve una lectura objetiva del lector ofreciendo una visión equilibrada de los hechos planteados y apenas sí aparecen ángulos horizontales o verticales que demanden una lectura subjetiva del lector. En los casos en los que se promueve esa visión más subjetiva como en *Un largo viaje* o *La noche más noche*, esta se realiza por medio de ángulos horizontales que promueven la implicación de los lectores por medio de imágenes frontales que, además, establecen un contacto visual de demanda directa, apelando de forma contundente a la intervención del lector.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Los textos literarios infantiles se han preocupado por mostrar mundos fantásticos o por retratar la realidad tal cual es. La dimensión ostensiva inherente a la narrativa infantil ha propiciado que en ellos se filtraran propósitos pedagógicos, ideológicos o moralizadores, pues estas obras, bien vehiculaban una forma de ver y entender el mundo, o bien servían como detonante para cuestionar y cambiar las actitudes y creencias de los lectores. Esta capacidad ostensiva ha provocado que muchos adultos hayan visto en los libros infantiles un instrumento pedagógico enormemente útil por encima de sus valores estéticos y literarios y de su contribución en el desarrollo de la fantasía y la imaginación del niño (Medina 1990, Pikouch 1990, Montes 1996, Nikolajeva 2003, O'Neil 2011, Evans 2015). Parece que se olvida que:

La lectura literaria posibilita la construcción de un mundo imaginario propio, dando respuesta así a la necesidad de imaginar de las personas, que es una necesidad básica en las primeras edades, porque en la infancia aún no se tiene la experiencia vivida que tienen los adultos. (Cerrillo 2010: 227)

El lector, al identificarse con los personajes, comulga con sus sentimientos, deseos y objetivos que, en ese momento, se convierten en suyos. Por ese motivo es tan importante identificar los recursos narrativos que pretenden persuadir al lector, promover su identificación y condicionar su interpretación de la historia.

En el código textual de los libros álbum analizados abunda la narración autobiográfica que refiere los hechos en pasado y que, en gran medida, interactúa con ilustraciones “narradas” desde fuera y en tercera persona. De este modo, se vulnera el punto de vista narrativo (Nodelman 1991, Cañamares-Torrijos 2007: 159-162) y el lector es partícipe de tres

historias: una contada por el texto, otra reflejada en las ilustraciones y otra que surge por la combinación de las dos anteriores. El lector de estos libros álbum asiste a la narración de los hechos desde el punto de vista del niño protagonista que, una vez concluida la aventura (y en un ambiente seguro), recuerda lo vivido durante su proceso migratorio. Al mismo tiempo, ese lector contempla lo sucedido desde fuera, pues el marco que rodea las ilustraciones lo aísla y protege de las situaciones planteadas. Estas obras dinamizan constantemente la implicación del lector pues si el texto potencia esa identificación, las imágenes varían su grado de participación, acercándolo para que empatice con los protagonistas y alejándolo para protegerlo de las escenas más perturbadoras.

En algunos casos incluso se produce la ruptura de la “cuarta pared”, la barrera invisible e imaginaria que separa a los personajes de la audiencia (Auter 1992: 178). En los libros álbum esta ruptura se produce cuando el personaje se dirige expresamente al lector en el texto o cuando los participantes representados trascienden el marco de la ilustración invadiendo el espacio en blanco de la página o utilizando el *bleeding*, es decir, prescindiendo del marco y ocupando la ilustración todo el espacio de la doble página sin bordes que la contengan para ofrecer una “visión desde dentro total” (Moebius 1986: 150) o para convertir al lector en un participante de los eventos representados (Doonan 1993: 81). La interacción aumenta exponencialmente cuando estas ilustraciones además son “de demanda” y cuando quienes irrumpen fuera del marco son los protagonistas de la historia.

Los narradores heterodiegéticos que aparecen suelen ser omniscientes pues saben todo de la historia y las imágenes también son heterodiegéticas y omniscientes, salvo en contadas ocasiones en las que la ilustración adopta el punto de vista de sus protagonistas. Nos estamos refiriendo a las ya comentadas guardas de *Eloísa y los bichos* y la imagen incluida en *Ziba vino en un barco*.

En general, los libros álbum analizados intentan promover la identificación del niño con los protagonistas migrantes, pero, sin descuidar ni olvidar que son entes ficcionales. La forma de provocar esta identificación es por medio de recursos del código verbal, pero las ilustraciones y el soporte de estos textos, favorecen la creación de un anclaje, de un escenario desde el cual el lector se asoma a la problemática planteada. De este modo, el lector fluctúa entre un texto que le hace identificarse con los hechos y unas ilustraciones que le protegen de un encuentro quizá demasiado inmersivo y abrupto con temas, en principio, perturbadores. Aun así, no hemos de desdeñar otros elementos vertebradores que tanta importancia tienen en la construcción del libro álbum como la maquetación, la edición, el diseño final o, por

supuesto, la traducción que supone la elección “entre el posible elenco de opciones multisemióticas disponibles” (Martínez Mateo 2022: 88) para crear y recrear el significado.

La elección de un tipo de protagonista o de otro (humano, animal o ambos) no parece influir en una mayor o menor identificación del lector por sí sola, sino que la combinación de distintos recursos inmersivos o identificadores con elementos emergentes o neutralizantes suele ser quien realmente provoca o mitiga esta identificación del lector.

En toda comunicación artística las relaciones que los receptores establecen con los personajes pueden motivarles a cambiar sus creencias, pensamientos, valores o actitudes (Hoffner y Buchanan 2005). Mar y Oatley (2008) han comprobado que los lectores de ficción son más empáticos que los no lectores. Puede que la lectura de estos textos fomente la empatía, o también puede ser que las personas más empáticas se sientan atraídas por esta afición. Pero sí se ha demostrado (Carpendale y Lewis 2006, Kozak y Recchia 2018) que la lectura de cuentos infantiles mejora la competencia social del niño, es decir, sus habilidades para entender y empatizar con las emociones, pensamientos y motivaciones de los demás.

Comenzamos este trabajo citando a Cerrillo (2014) refiriéndose al poder social de la literatura y a su capacidad de transformar a las personas. Es necesario ofrecer a las futuras generaciones obras que los hagan mejores, más capaces y “humanos” para que puedan cambiar el mundo y hacer de él un lugar más libre, justo, seguro, equilibrado y solidario. Entre estas lecturas han de incluirse obras como las analizadas porque son, como exponía Bishop (1990), “ventanas” por las que asomarse a otras realidades y “espejos” en los que las personas pueden ver reflejadas las experiencias y vivencias de los migrantes que les ayuden a reafirmar su lugar en el aula, el mundo y la sociedad.

BIBLIOGRAFÍA

- Adrián, J. E., Clemente, R. A. y Villanueva, L. (2007) “Mothers’ Use of Cognitive State Verbs in Picture-Book Reading and the Development of Children’s Understanding of Mind”. *Child Development*. 78 (4), 1052-1067. DOI: 10.1111/j.1467-8624.2007.01052.x
- Adrián, J. E., Clemente, R. A., Villanueva, L., y Rieffe, C. (2005) “Parent-child picture-book reading, mothers’ mental state language and children’s theory of mind”. *Journal of Child Language*. 32 (3), 673-686. DOI: 10.1017/s0305000905006963

- Arizpe, E., Colomer, T. y Martínez-Roldán, C. M. (2014) *Visual journeys through wordless narratives: An international inquiry with immigrant children and The Arrival*. London: Bloomsbury Academic
- Auter, P. J. (1992) "TV That Talks Back". *Journal of Broadcasting & Electronic Media*. 36 (2), 173-181. DOI: 10.1080/08838159209364165
- Bishop, R. S. (1990) "Mirrors, Windows and Silding Glass Doors". *Perspectives: Choosing and Using Books for the Classroom*, 6 (3), IX-XI
- Braden, E. G. y Rodríguez, S. C. (2016) "Beyond Mirrors and Windows". *Journal of Language and Literacy Education*. 12 (2), 56-83
- Cañamares-Torrijos, C. (2007) *Modelos de relato para "primeros lectores"*. Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha [en línea] disponible en <<http://hdl.handle.net/10578/956>> [05.10.2023]
- Cañamares-Torrijos, C. (2021) "Narrativas persuasivas. la función interpersonal en libros álbumes que retan estereotipos de género". En *Lenguajes gráfico-narrativos: especificidades, intermedialidades y teorías gráficas*, ed. por Trabado, J. M. Gijón: Trea, 49-78
- Cañamares-Torrijos, C. (2023) "Libros álbum sobre migración en América Latina. Aproximación a un corpus de estudio". En *Desfronterizando lecturas: propuestas exocanónicas para el aula*, ed. por Ruiz, M., Miras, S. y Llorens, R. F. Sevilla: McGraw-Hill, 67-83
- Carpendale, J. I. M. y Lewis, C. (2006) *How children develop social understanding*. Oxford: Blackwell
- Cerrillo, P. C. (2003) "Lo literario y lo infantil: concepto y caracterización de la Literatura Infantil". En *La formación de mediadores para la promoción de la lectura*, ed. por Cerrillo, P. C. y Yubero, S. Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 17-25
- Cerrillo, P. C. (2010) *Sobre lectura, literatura y educación*. México: Miguel Ángel Porrúa Editor
- Cerrillo, P. C. (2013) "Canon literario, canon escolar y canon oculto". *Quaderns de filologia. Estudis literaris*. 18, 17-31
- Cerrillo, P. C. (2014) *El poder de la literatura*. Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha
- Cohen, J. (2001) "Defining Identification". *Mass Communication & Society*. 4 (3), 245-264. DOI: 10.1207/s15327825mcs0403_01

- Colomer, T. y Fittipaldi, M. (2012) *La literatura que acoge: Inmigración y lectura de álbumes*. Barcelona : Banco del libro – Gretel – FSM
- Dooley, P. (1980) “The window in the book: Conventions in the illustration of children’s books”. *Wilson Library Bulletin*. October, 108-112
- Doonan, J. (1993) *Looking at pictures in picture books*. Stroud, UK: The Thimble Press
- Doyle, B. G. y Bramwell, W. (2006) “Promoting emergent literacy and social-emotional learning through dialogic reading”. *The Reading Teacher*. 59 (6), 554-564. DOI: 10.1598/rt.59.6.5
- Economou, D. (2009) *Photos in the news: Appraisal analysis of visual semiosis and visual-verbal intersemiosis*. University of Sydney [en línea] disponible en <<http://hdl.handle.net/2123/5740>> [05.10.2023]
- Encabo Fernández, E., López Valero, A. y Jerez Martínez, I. (2012) “Un estudio sobre el uso de álbumes ilustrados en Educación Primaria para la mejora de la competencia intercultural. Una perspectiva europea”. *Revista de Educación*. 358, 406-425. DOI: 10.4438/1988-592X-RE-2011-358-084
- Evans, J. (2015) *Challenging and Controversial Picturebooks. Creative and Critical Responses to Visual Texts*. New York: Routledge
- Flitterman-Lewis, S. (1987) “Psychoanalysis, film and television”. En *Channels of discourse: Television and contemporary criticism*, ed. por Allen, R. C. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 203-246
- Freud, S. (1974) *Psicoanálisis aplicado y técnica psicoanalítica*. Madrid: Alianza
- Freud, S. (1985) *Psicoanálisis del arte*. Madrid: Alianza
- Garrido, A. (1996) *El texto narrativo*. Madrid: Síntesis
- Genette, G. (1989) *Palimpsesto. La literatura en el segundo grado*. Madrid: Taurus
- Green, M. C. y Brock, T. C. (2000) “The Role of Transportation in the Persuasiveness of Public Narratives”. *Journal of Personality and Social Psychology*. 79 (5), 701-721. DOI: 10.1037/0022-3514.79.5.701
- Gu, X. y Catalano, T. (2022) “Representing transition experiences”. *Linguistics and Education*. 71, 1-13. DOI: 10.1016/j.linged.2022.101083
- Halliday, M. A. K. (2004) *Introduction to Functional Grammar*. London: Edward Arnold
- Halliday, M. A. K. y Matthiessen, C. (2004) *An introduction to Functional Grammar*. London: Edward Arnold
- Harms, J., y Lettow, L. (1989) “Book design: Extending verbal and visual literacy”. *Journal of Youth Services in Libraries*. 2 (2), 136-142

- Hartung, F., Burke, M., Hagoort, P. y Willems, R. M. (2016) "Taking perspective: personal pronouns affect experiential aspects of literary reading". *PLOS ONE*. 11 (5), 1-18. DOI: 10.1371/journal.pone.0154732
- Hoeken, H., Kolthoff, M. y Sanders, J. (2016) "Story perspective and character similarity as drivers of identification and narrative persuasion". *Human Communication Research*. 42 (2), 292-311. DOI: 10.1111/hcre.12076
- Hoffner, C. y Buchanan, M. (2005) "Young adults' wishful identification with television characters". *Media Psychology*. 7 (4), 325-351. DOI: 10.1207/s1532785xmep0704_2
- Iser, W. (1978) *El acto de leer: teoría del efecto estético*. Madrid: Taurus
- Jacobs, A. M. (2015) "Neurocognitive poetics: methods and models for investigating the neuronal and cognitive-affective bases of literature reception". *Frontiers Human Neuroscience*. 9, 1-22. DOI: 10.3389/fnhum.2015.00186
- Jauss, H. R. (1982) *Estética de la recepción: Historia de la literatura como provocación*. Madrid: Taurus
- Kress, G. y Van Leeuwen, T. (2006) *Reading Images: The grammar of visual design*. New York: Routledge
- Kozak, S. y Recchia, H. (2018) "Reading and the Development of Social Understanding". *The Reading Teacher*. 72 (5), 569-577. DOI: 10.1002/trtr.1760
- Larrondo, V. y Desmarteau, C. (2001) *Mamá fue pequeña antes de ser mayor*. Madrid: Kókinos
- Mar, R. A. y Oatley, K. (2008) "The function of fiction is the abstraction and simulation of social experience". *Perspectives of Psychological Science*. 3 (3), 173-192. DOI: 10.1111/j.1745-6924.2008.00073.x
- Mar, R. A., Tackett, J. L. y Moore, C. (2010) "Exposure to media and theory-of-mind development in preschoolers". *Cognitive Development*. 25 (1), 69-78. DOI: 10.1016/j.cogdev.2009.11.002
- Martin, J. R. y White, P. R. R. (2005) *The Language of Evaluation: Appraisal in English*. Basingstoke : Palgrave Macmillan
- Martínez Mateo, R. (2022) "La traducción de un álbum-ilustrado postmoderno: el peso de la imagen en la dinámica multimodal". *Itinerarios*. 35, 71-91. DOI: 10.7311/ITINERARIOS.35.2022.04
- Medina, A. (1990) "La tradición oral como vehículo literario infantil. Sus valores educativos". En *Literatura infantil*, ed. por Cerrillo, P. C. y García-Padrino, J. Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 37-67

- Mehmet-Gultekin, L. M. (2019) "Children's Literature as Fun-House Mirrors, Blind Spots, and Curtains". *The Reading Teacher*. 73 (5), 627-635. DOI: 10.1002/trtr.1867
- Meyrowitz, J. (1986) "Television and interpersonal behaviour". En *Inter/media. Interpersonal communication in a media world*, ed. por Gumpert, G. y Cathcart, R. Oxford: Oxford University Press, 253-272
- Moebius, W. (1986) "Introduction to picturebook codes". *Word and Image*. 2 (2), 141-158. DOI: 10.1080/02666286.1986.10435598
- Montes, G. (1996) "Lo que enseñan los cuentos". *Hojas de lectura*. 38, 3-5
- Moya-Guijarro, A. J. (2015) "Visual Metonymy in children's picture books". En *Multimodality and Cognitive Linguistics*, ed. por Pinar-Sanz, M. J. Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 115-130
- Nikolajeva, M. (2003) "Verbal and Visual Literacy: The Role of Picturebooks in the Reading Experience of Young Children". En *Handbook of Early Childhood Literacy*, ed. por Hall, N., Larson, J. y Marsh, J. London: SAGE Publications Ltd, 235-248
- Nikolajeva, M. (2008) "Play and Playfulness in Postmodern Picturebooks". En *Postmodern Picturebooks. Play, Parody, and Self-Referentiality*, ed. por Sipe, L. R. y Pantaleo, S. New York: Routledge, 5-74
- Nodelman, P. (1988) *Words about pictures: The narrative art of children's picture books*. Athens: University of Georgia Press
- Nodelman, P. (1991) "The Eye and the I: Identification and First-Person Narratives in Picture Books". *Children's Literature*. 19, 1-30. DOI: 10.1353/chl.0.0494
- O'Neil, K. (2011) "Reading Pictures. Developing Visual Literacy for Greater Comprehension". *The Reading Teacher*. 65 (3), 214-223. DOI: 10.1002/TRTR.01026
- Oatley, K. (1999a) "Meeting of minds: Dialogue, sympathy, and identification in reading fiction". *Poetics*. 26, 439-454. DOI: 10.1016/s0304-422x(99)00011-x
- Oatley, K. (1999b) "Why fiction may be twice as true as fact". *Review of General Psychology*. 3, 101-117. DOI: 10.1037/1089-2680.3.2.101
- Painter, C. (2018) "Multimodal Analysis of Picturebooks". En *The Routledge Companion to Picturebooks*, ed. por Kümmerling-Meibauer, B. New York: Routledge, 420-428
- Painter, C., y Martin, J. R. (2011) "Intermodal complementarity: modelling affordances across image and verbiage in children's picture books". En *Studies in Fictional Linguistics and Discourse Analysis*, ed. por Huang, G. W. Beijing: Higher Education Press, 132-158
- Painter, C., Martin, J. y Unsworth, L. (2013) *Reading*

- Visual Narratives: Image Analysis of Children's Picture Book*. Sheffield, UK: Equinox
- Pantaleo, S. (2023) "Reviewing the multifaceted complexity and potential of wordless picturebooks". *Bookbird: A Journal of International Children's Literature*. 61 (2), 15-25. DOI: 10.1353/bkb.2023.0020
- Paraíso, I. (1994) *Psicoanálisis de la experiencia literaria*. Madrid: Cátedra
- Pikouch, N. (1990) "La literatura infantil como medio de socialización". *Hojas de lectura*. 6, 2-7
- Pouillon, J. (1946) *Temps et récit*. Paris: Gallimard
- Rodríguez, S. C. y Braden, E. G. (2018) "Representation of Latinx immigrants and immigration in children's literature". *Journal of Children's Literature*. 44 (2), 46-61
- Ruiz, L. y Molina-Puche, S. (2021) "El álbum como promotor del pensamiento crítico en Educación Primaria: una herramienta para su análisis". *Investigaciones Sobre Lectura*. 16, 51-74. DOI: 10.24310/isl.vi16.12897
- Serafini, F. (2014) "Exploring wordless picture books". *Reading Teacher*. 68 (1), 24-26. DOI: 10.1002/trtr.1294
- Shavit, Z. (1986) *Poetics of Children's Literature*. Athens: The University of Georgia Press
- Sipe, L.R. (2001) "Picturebooks as Aesthetic Objects". *Literacy Teaching and Learning*. 61, 23-42
- Todorov, T. (1973) *Gramática del Decamerón*. Madrid: Taller de Ediciones Josefina Betancort
- Todorov, T. (1974) "Las categorías del relato literario". En *Análisis estructural del relato*, ed. por Barthes, R. Buenos Aires: Tiempo Contemporáneo, 155-192
- Uspensky, B. (1973) *A poetics of composition*. Berkeley: University of California Press
- Van Hoek, K. (2007) "Pronominal anaphora". En *The Oxford Handbook of Cognitive Linguistics*, ed. por Geeraerts, D. y Cuyckens, H. Oxford: Oxford University Press, 890-915
- Van Krieken K., Hoeken H. y Sanders, J. (2017) "Evoking and Measuring Identification with Narrative Characters". *Frontiers in Psychology*. 8. DOI: 10.3389/fpsyg.2017.01190
- Whalen-Levitt, P. (1986) "Breaking frame: Bordering an illusion". *School Library Journal*. 32, 100-103

Textos primarios

- Andricáin, S. y Torres, Q. (2017) *La noche más noche*. México: El Naranja
- Buitrago, J. y Yockteng, R. (2012) *Eloisa y los bichos*. Madrid: El Jinete Azul
- Chambers, D. H. y Delicado, F. (2018) *Un largo viaje*. Pontevedra: Kalandraka
- Dipacho (2011) *El viaje de los elefantes*. Bogotá: Gato Malo
- Ferrada, M. J. y Penyas, A. (2018) *Mexique. El nombre del barco*. México: Tecolote
- Guridi, R. (2022) *Cómo meter una ballena en una maleta*. Sevilla: Avenauta
- Lofthouse, L. y Ingpen, R. (2008) *Ziba vino en un barco*. Salamanca: Lóquez
- Marsden, J. y Tan, S. (2009) *Los conejos*. Granada: Barbara Fiore
- Naylor-Ballesteros, C. (2019) *La maleta*. Barcelona: La Galera
- Rivera, I. y Wernicke, M. (2009) *Haiku*. Buenos Aires: CalibroscoPIO
- Soderguit, A. (2020) *Los carpinchos*. Caracas: Ekaré
- Ycaza, R. y Heredia, M. F. (2015) *Los días raros*. México: FCE